

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

O‘ZBEKISTONDA SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH VA UNING RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

¹Urinov Jamshid Ortiqovich

²Suvonov Sunnat Shoto‘ra o‘g‘li

^{1,2}Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda bu yangi texnologiya bo‘lib an‘anaviy intellektual muammolarni hal etishda kompyuter tizimlarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu sababli insonlarning mushkulini yengil qilayotgan texnologiyalar O‘zbekistonning rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: intellektual, sun‘iy intellekt, robot, texnologiya, instinkti, zondlash, texnika, monitoring, identifikatsiya, risk.

Hozirgi kunda barcha sohalarni biz kompyuterlarsiz va internetsiz tasavvur qila olmaymiz. XXI asr kompyuter asri boshlanganidan buyon barcha sohada o‘zgarishlar juda katta tezlikda o‘zgarib bora boshladi. Jumladan ilm, fan, texnologiya hamda ishlab chiqarish zavodlari – yu va kosmonavtikagacha bo‘lgan barcha soha jadallik bilan o‘zgarib bordi. Fan nuqtai nazaridan qaraydigan bo‘lsak elektronika va kompyuter sohalari o‘zaro bir biriga chambarchas bog‘liq holda o‘zgarishlar jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Buning natijasi ularoq hozirgi vaqtga kelib sun‘iy intellekt degan tushuncha paydo bo‘lib uning ham rivojlanish istiqbollari amalga oshirilmoqda.

Sun‘iy (kompyuter) aql - bu informatika va kompyuter muhandisligining eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri. Sun‘iy intellekt sohasidagi ish an‘anaviy intellektual muammolarni hal qilish uchun kompyuter tizimlarini (o‘qitish, ekspert, konsalting, robot va boshqalar) loyihalash uchun usullar, vositalar va texnologiyalarni yaratishga qaratilgan. Sun‘iy intellekt deganda insonning mantiqiy va ijodiy funksiyalarini bajaruvchi intellektual sun‘iy tizim tushuniladi. Ammo sun‘iy intellektni to‘liq anglash uchun «aqli bo‘lgan mashinalarni yaratish» degan tushunchaning o‘zi yetarli emas. Ushbu atama, shuningdek, o‘rganish va muammolarni hal qilish kabi inson aqli bilan bog‘liq xususiyatlarni namoyish etadigan har qanday mashinaga nisbatan qo‘llanishi mumkin. Sun‘iy intellekt bu nima — informatikaning alohida sohasi bo‘lib, odatda inson ongi bilan bog‘liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o‘rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug‘ullanadi.

Sun‘iy intellektning ideal xususiyati – bu aniq maqsadga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo‘lgan harakatlarni baholay olish va amalga oshirish qobiliyatidir. Ko‘pchilik sun‘iy intellekt atamasini eshitganda, birinchi navbatda ko‘z

oldiga robotlar keladi. Ammo robotlar sun'iy intellektning kichik bir ko'rinishi hisoblanadi. Texnologiyalar rivojlanib borgan sari sun'iy intellektni belgilaydigan oldingi ko'rsatkichlar eskirib bormoqda. Xususan, kompyuter yordamida matematik hisob-kitoblarni amalga oshirish, bugungi kunda kompyuterning bir funksiyasi sifatida qaraladi.

Hozirda kunda SI turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqq oladigan tizim. Aniqlangan dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishtirok etadigan oddiy dasturchilardan farqli o'laroq, sun'iy intellekt mutaxassislari ushbu xususiyatlarni shakllantirishga qodir, bu har qanday dasturiy mahsulotni loyihalashda eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Sun'iy intellekt inson xatolarini kamaytiradi degan iboraga nima deysiz. «Inson xatosi» iborasi odamlar vaqti-vaqti bilan xatolarga yo'l qo'ygani uchun paydo bo'lgan tushunchadir. Kompyuterlar, agar ular to'g'ri dasturlashtirilgan bo'lsa, bunday xatolarga yo'l qo'ymaydi. Sun'iy aql bilan qarorlar ma'lum bir algoritmlar to'plamini qo'llagan holda ilgari to'plangan ma'lumotlar asosida qabul qilinadi. Sun'iy intellektning keng miqyosda qo'llanishi xatolarni kamaytiradi va aniqlik darajasini oshiradi.

Inson salomatligi uchun xavfli tarmoqlarda foydalanish. Bu sun'iy aqlning eng katta afzalliklaridan biridir. SI robotlari odamlar salomatligi uchun xavfli ishlarni ularning o'rniga bajarishi mumkin. Xususan, bomba zararsizlantirishga, okeanlarning eng chuqur joylarini o'rganishga, ko'mir va neft qazib olish, umuman olganda har qanday tabiiy yoki texnogen falokatlarda samarali foydalanish mumkin.

7 kun davomida 24 soat mehnat qiluvchi tizim. O'rtacha odam tanaffuslarsiz kuniga 4-6 soat ishlashi mumkin. Ammo SI asosida yaratilgan texnologiyalar hech qanday tanaffuslarsiz 24x7 ishlashi mumkin. Ular odamlardan farqli o'laroq zerikmaydi va charchamaydi.

Qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi. SI odamlardan ko'ra tezroq qaror qilishi va harakatlarni bajarishi mumkin. Qaror qabul qilish paytida inson ko'plab omillarni ham hissiy, ham amaliy jihatdan tahlil qiladi, ammo sun'iy intellekt bilan ishlaydigan mashina dasturlashtirilgan tizim asosida ishlaydi va natijalarni tezroq beradi. Shuningdek, SI deyarli har qanday sohada ko'plab ixtirolarni kuchaytirmoqda, bu esa odamlarga aksariyat murakkab muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Sun'iy intellektning zararli tomonlari.....

Ishsizlik darajasini kuchaytiradi. SI takrorlanadigan vazifalar va boshqa ishlarning aksariyatini robotlar bilan almashtirayotgani sababli, odamlarning ishtiroki kamayib boradi, bu esa ish bilan ta'minlash standartlarida katta muammolarni keltirib chiqaradi. Har bir tashkilot inson omili o'rniga shu kabi ishlarni yanada samarali bajarishi mumkin bo'lgan sun'iy intellekt robotlari bilan almashtirishga intiladi.

Odamlar dangasalikka odatlanib qoladi. SI odamlarning ishini avtomatlashtirishi natijasida dangasalik instinkti kuchayadi. Insoniyat kelajakdagi avlodlarga muammo tug'dirishi mumkin bo'lgan ushbu ixtirolarga odatlanib qoladi.

His-tuyg'u mavjud emasligi. Hech qanday shubha yo'qki, samarali ishlash haqida gap ketganda mashinalar ancha yaxshi, ammo ular jamoani shakllantiradigan va ruhlantiradigan insonlararo munosabatlar o'rnini bosa olmaydi. Mashinalar odamlar bilan aloqani rivojlantira olmaydi, bu jamoani boshqarish masalasida muhim xususiyatdir.

Tafakkurning cheklanganligi. Mashinalar faqat ishlab chiqilgan yoki dasturlashtirilgan vazifalarni bajarishi mumkin.

Sun'iy intellekt foydasi yoki zarar degan savolga qo'ydagicha javob beraman. SI haqida bahslar uzoq yillardan beri davom etib keladi. Bu ayniqsa haydovchisiz transport vositalari ommalasha boshlagandan keyin juda kuchaydi. Ba'zilar ularning ommalashib, odamlar o'rnini egallab borayotgani natijasida ishsizlik ko'rsatkichlari oshib ketishi mumkinligidan tashvishlansa, mutaxassislarning boshqa bir guruhi esa SIga ijobiy munosabatda bo'lish kerakligini ta'kidlaydi. «Sun'iy ong insoniyat kelajagi uchun judayam xavflidir. Sun'iy intellekt texnologiyalari insonlarni mehnat bozoridan chiqarib yuboradi. Sababi, robotlar hamma ishni bizdan ko'ra yaxshiroq bajara olishadi. Ilg'or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar sun'iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko'rmay qolishlari mumkin», degan Mask.

Sun'iy intellekt hozirgi axborot asrida nihoyatda dolzarb bo'lib, insoniyat sun'iy intellekt orqali XXI asrning global muammolariga ilm-fanda yangi imkoniyatlarni kashf etish yo'li bilan ijobiy yechimlarni topadi. Shuningdek, bu tibbiyot, ta'lim, energetika, qishloq xo'jaligi, shaharsozlik va boshqa barcha sohalarda sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini oshiradi.

Sun'iy intellektni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalarining o'rni yildan-yilga ortib bormoqda. 2019 yil yakuni bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasi o'zining oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari bilan dunyo mamlakatlari ichida dastlabki 10 talikda yetakchilikni qo'lga kiritdi. Keyingi o'rinlarni Koreya, AQSh, Yaponiya va Yevropa davlatlari egallagan. Umuman, dunyoda sun'iy intellektga talab va uning qo'llanilish sohasi ham ortmoqda.

Yaqin kelajakda O'zbekistonda «Sun'iy intellekt» yo'nalishi bo'yicha qanday islohotlar kutilmoqda. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihlari muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2021-2022 yillarda O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi»ga oid farmoni loyihasi muhokamaga qo'yildi. Olimlarning ta'rifiga ko'ra, sun'iy intellekt insonning mantiqiy va ijodiy funksiyalarini bajaruvchi intellektual sun'iy tizimdir.

Mamlakatimizda ham so'nggi yillarda axborot texnologiyalarini rivojlantirish, soha va tarmoqlar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish, «aqli dasturlar»ning qo'llanilish sohasini kengaytirish bo'yicha davlatimiz rahbari va hukumatimiz tomonidan qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi va ijro etilmoqda.

Joriy yilning 17 fevral kuni «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi prezident qarori qabul qilindi.

Qarorda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha 2021–2022 yillarda amalga oshiriladigan tajriba-sinov loyihalari ro'yxati tasdiqlandi.

Loyihada quyidagi sohalarda sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llanishi ko'zda tutilgan:

Qishloq xo'jaligi sohasida: yerni masofadan zondlash ma'lumotlari asosida tuproq va qishloq xo'jaligi ekinlari holatini, shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikasi, shu jumladan, kombaynlar ishini monitoring qilishda;

Bank sohasida: tijorat banklari faoliyatini monitoring qilish samaradorligini oshirish, shuningdek, foydalanuvchilarni masofadan biometrik identifikatsiyalash (Face-ID) va kredit risklarini baholashda;

Moliya sohasida: budjet xarajatlari, pensiya, ijtimoiy va sug'urta to'lovlari, shuningdek, nafaqa to'lovlari tahlil qilish va samaradorligini oshirishda;

Transport sohasida: avtomobil harakatini va transportdagi tirbandliklarni monitoring qilishda;

Sog'liqni saqlash sohasida: inson o'pkasining kompyuter tomografiyasi tahlili asosida pnevmoniyani aniqlash hamda mammografiya tahlili asosida ko'krak bezi saratoniga ilk bosqichda tashxis qo'yish uchun;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bekmuratov Q.A. Sun'iy intellekt. O'quv qo'llanma. -T.: "Aloqachi, 2019.- 312 b. UO'K:004.8. KBK:32.973.2. ISBN 978-9943-5804-8-0.

2. Бессмертный И.А. Искусственный интеллект - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. -132 с.

3. 14. Бондарев В. Н. Искусственный интеллект : учеб. пособие для вузов /В. Н. Бондарев, Ф. Г. Аде - Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2002. - 615 с.

4. Алиев Р. А., Алиев Р. Р. Теория интеллектуальных систем и ее применение. - Баку: Чашыоглы, 2001.